

CONSTRUCCIÓN DE UN OBSERVATORIO DE BAJO COSTE

FRANCESC PRUNEDA AGUSTÍ

Aprovechando material, trabajando uno mismo, con originalidad y algo de creatividad se puede conseguir realizar un sueño. La construcción de un observatorio es una tarea algo compleja al principio pero asequible y altamente gratificante. El coste del observatorio del autor de este artículo, teniendo en cuenta el material (ladrillos, cemento, grava, arena, el techo y material eléctrico) fue de unos 1.500 euros, así que se podría decir que la única limitación sería el cielo y tener espacio. Y, como dice el autor: «A los que tengáis estas condiciones, os animo encarecidamente a seguir mis pasos y cumplir vuestro sueño.»

(Arriba): Primera foto de noche del observatorio en dirección Norte. Las luces rojas están al máximo para la foto, el regulador ayuda mucho. (Todas las fotos realizadas por el autor)

Hace unos ocho años que me compré mi primer telescopio, un «flamante» reflector Meade de 114 mm de diámetro y una montura que creo que era más pequeña que una EQ3. Yo no tenía ni idea de muchas cosas que algunos de nosotros ahora tenemos en mente cada vez que sacamos el telescopio: que si abrigate bien, que si coge todos los accesorios, que si no te dejes la bandeja portaoculares... ¡y encima en el manual de instrucciones recomendaba tener un sitio de observación fija! El tiempo iba pasando y me compré una montura EQ5 motorizada y un Maksutov de 150, ¡ya eran palabras mayores para mí! Y mayores también las complicaciones: más peso a

mover, las baterías (¡ay, las baterías!)... aunque es un material que aún cabe en el maletero del coche, así que no me quejo, pero al entrar el mono de la fotografía en mí ya me llegaron más dolores de cabeza. La puesta en estación se volvía un acto crítico, el contrapesado también, y para colmo está el rocío, los aviones, el seguimiento y lo que antes era una riñonera para meter oculares ahora eran dos maletas de aluminio llenas de accesorios... ¡para que al cabo de una hora de montaje se acabe la batería de la cámara!

Era evidente que los dolores de cabeza aumentaban al mismo ritmo que aumentaba la adquisición de equipo, el remate fue cuando decidí comprar una montura más robusta y me hice con una Losmandy G11. Con todos los respetos a los demás compañeros de afición, para mí no es una montura portátil, pero ya puestos elegí esta antes de la GM8. Aquí sí que empezó a gestarse una idea de meter en un sitio fijo y relativamente bueno en cuanto a cielo este material sin dejar de lado las salidas de observación (aun conservaba la EQ5 y como tenía dos tubos no habría problema). La construcción de un observatorio tomaba peso, más aún teniendo en cuenta que trabajé una temporada de ayudante de albañil y algo quedó, al menos, la mano de obra me saldría barata. Aquí llegó la primera pregunta: ¿dónde construir? Una primera opción temporal antes que me viniera la inspiración fue la masía de un compañero que tenía en Casavells, al lado de la Bisbal d'Empordà (en Girona), a una media hora de mi casa, a los que cabe agradecer su paciencia cuando una noche cualquiera les iba a pedir las llaves para «ir a mirar las estrellas». De todas formas la montura estaba dentro de una especie de garaje y la tenía que sacar y acabar de montar cada vez, con lo que ahorra el transporte y las baterías, pero no la puesta en estación. Además, al no ser «mi casa» la comodidad no es la misma que en tu propio hogar. Así que empecé a buscar un lugar alternativo (hay que decir que el cielo era genial por la situación, desde allí he conseguido hacer algunas de mis mejores fotos).

Las opciones eran escasas, pero la primera había que explotarla. Mi abuela –en paz descanse– vivía en una masía entre Palamós y Palafrugell, (en Girona también, a unos 8 km de mi casa) conocida como Can Durán y la idea de construir algo allí me atraía; además había algo de material de obra algo antigua que se podría aprovechar. Luego había el estado del cielo: al ser una zona muy turística en verano me daba miedo que no fuera buena idea, pero para mi sorpresa los núcleos más contaminantes quedaban al Suroeste, mientras que Palafrugell apenas molestaba al Norte; al Oeste montañas (las Gavarres) y al Este y un poco de Sur el mar, ¡genial!

Previa petición a mi madre y a mis tíos, empecé el estudio de dónde ubicar el posible futuro observatorio a principios de 2006. Estos «estudios» se realizaron en primavera, pues en verano tengo vacaciones y era el momento ideal para la construcción, y contaron con la colaboración de mi tío Josep. Él me sugirió hacerlo donde estaba la comuna (lugar donde se hacían las necesidades antiguamente) al lado de la barraca en la que se sitúa el motor del pozo (y el pozo, claro), pero me quedaba muy estrecho porque al otro lado se encontraba el gallinero, además de que quedaba hundido y perdía el horizonte Sur y casi todo el Norte. ¿Solución de mi tío? Elevar el suelo medio metro y arreglado (me encantan sus soluciones simples y funcionales). Había otro problema, el tubo que lleva

Figura 1. El suelo de la comuna y los cimientos que hice para el resto del observatorio.

Figura 2. La columna ya llena de hormigón con su cimiento independiente.

el agua del pozo al lavadero (muy rústico todo) pasaba por medio de esa posible ubicación, pero mi tío se comprometió a desviarlo si a cambio le reparaba el ordenador. Trato hecho, me queda una zona de 2,65 x 2,65 metros (pequeño pero suficiente) y seguimos.

Empecé la obra propiamente dicha la primera quincena de julio limpiando la fosa séptica, derribando la comuna y

recortando medio metro el gallinero. Me sorprendió que los cimientos de la comuna fueran de más de medio metro de profundidad, con lo que los aproveché y continué la forma prevista del observatorio con unos cimientos de hormigón de 40 x 40 cm y una armadura de 10 x 10 cm (Figura 1). Aunque tenía previsto meterle la montura con su trípode original, pensé que en el futuro me vendría bien una columna, por lo que hice

Figura 3. Con el medio metro levantado se aprecia que la columna ha quedado aislada, el espacio para la puerta y las dimensiones que tomará.

Figura 4. Con las paredes levantadas, una vista desde la masía. Me interesaba aprovechar las medidas de la caseta del motor para no resaltar demasiado.

un agujero de 40 cm de profundidad y le embutí un tubo de hormigón que también encontré (en realidad habían unos 20 en la masía, de antiguas tuberías de desagüe (Figura 2) que llené de hormigón y que me sobresaldría cuando elevase ese medio metro. Para evitar vibraciones lo forré con lámina porox hasta casi un centímetro de grueso. Luego levanté unas cuatro hileras con ladrillos que tenía por allí dejando un metro de

ancho para la puerta en el lado Este. Aproveché esas hileras para llenarlo con la tierra que saqué, los restos de la comuna, unas doce bovedillas y un palmo de hormigón, con lo que gané ese medio metro aproximadamente (Figura 3). Ahora tocaba meterle caña.

Cada mañana a las 8 ya estaba allí poniendo ladrillos (los que tenía sólo daban para esas cuatro hileras y tuve que

Figura 5. La puerta justo en su sitio. Fijaos que la maneta queda fuera. Hay la opción de ponerle otra por dentro, pero de momento tengo otras prioridades.

Figura 6. Detalle interior una vez colocado el techo y la instalación: la luz roja en un rincón, las guías del techo corredizo, los seguros, las ruedas y como no, ¡la llave interior colgada en la pared!

comprar más) más o menos hasta las 11 cuando daba el Sol de lleno. Un manguerazo, una cervecita y a la playa; por la tarde volvía sobre las 6 hasta que se hacía de noche, aprovechando las mejores horas de trabajo. Así unas semanas más hasta que llegué a los 2,20 metros que mide la puerta, buena medida puesto que una persona dentro tendría 1,70 m de altura, suficientemente alto como para caber yo de pie y suficientemente bajo para que el telescopio tenga buena visibilidad (pierdo unos 15° de horizonte, Figura 4). Como curiosidad, la pared que daba a la barraca del motor no la hice con ladrillos de 10 cm, sino con maones (llamados «sietes») de más de treinta años que estaban por la masía de cuando se hicieron otros porches, le da un toque rústico.

Llegó el turno de la puerta. Aproveché que mi cuñado hace muebles de aluminio y me contó que tenía una puerta que el cliente al final no la quiso, así que me la llevé yo, ¡qué casualidad que la pared tenía exactamente la misma altura que la puerta! Sólo una pega: la puerta está hecha para abrirse desde dentro para adentro, pero no puedo abrir así ya que tengo medio metro de hormigón, por lo que la monté al revés, pero problemón, sólo tengo una maneta en la parte de fuera, por lo que si me dejo la llave puesta por fuera o no tengo ninguna llave dentro y se me cierra la puerta, ¡no hay más remedio que saltar! Suerte que el techo es corredizo... (Figura 5).

Siguiente etapa y la más complicada, el techo. Le comenté a un vecino herrero cuyo hijo había estudiado conmigo en

Figura 7. Otro detalle de la instalación. La caja de la izquierda da a la caseta del motor. El interruptor está nada más entrar a la izquierda y acciona el fluorescente. Las luces rojas se accionan con el regulador que hay a la derecha de la imagen, encima del ordenador.

Figura 8. Otro detalle del regulador, la otra luz roja y la rueda del techo, en total cuatro son más que suficientes.

Figura 9. Vista general del observatorio abierto, donde se aprecia que se pierde poco horizonte. Aunque reducido, el espacio es suficiente para mis propósitos. La imagen está encarada hacia el Suroeste.

el instituto que quería hacer un techo corredizo, al estilo de los que he visto por Internet y en las casetas de la Agrupació Astronòmica de Barcelona ASTER en Àger. Me comentaron que ningún problema, vinieron a medir y en unas tres semanas tuvieron hechas las guías. El cuñado de un amigo mío que es albañil me las montó (a eso no me atreví yo, tenían que quedar rectas, paralelas y bien niveladas), volvieron los herreros a tomar medidas otra vez y hicieron el techo en unas semanas, de chapa galvanizada (Figura 6) y con las aguas que daban a la barraca del motor, ¡por lo menos no molestar más a las gallinas!

El techo ya montado es una delicia, se desplaza con una sola mano. Además me pusieron cuatro puntos donde se podía meter un tornillo métrico 8 desde dentro, así no se puede abrir por fuera ni el viento puede llevárselo por fuerte que sea, y unos topes para que no me pase al abrir o cerrar. Quedaban unos huecos que tapé con una lona que me costó casi 4 euros y que até con bridas de plástico.

Techo listo, vamos a por la instalación eléctrica. La corriente la tomé de la barraca del motor, donde hay un cuadro de conexión. La instalación tendría que dar para un interruptor y una luz general (un tubo fluorescente),

Figura 10. Montaje completo en los primeros días, luego sustituí el tubo principal por el refractor. Además el observatorio me sirve para guardar el otro telescopio portátil.

El ordenador me lo monté yo con piezas sueltas de una tienda de informática donde trabajo de vez en cuando, así que coste casi cero, igual que las mesas y muebles, aprovechados de por la masía y un vecino que me dejó un pequeño armario. El observatorio era ya una realidad a mediados de noviembre. Ahora sólo a equiparlo, la G11 y los diferentes tubos que he ido probando, primero el Maksutov de 150, luego el Newton de 200 a f/4 que vendí y ahora un refractor Vixen 120NA, del cual en visual estoy contentísimo pero que aún no me ha dado tiempo a darle la caña suficiente. Lo que si os puedo contar es que en tres meses he realizado tantas observaciones como en un año entero (Figura 10).

Lo reconozco, soy un chapucero nato, pero siempre digo que una chapuza bien hecha ahorra mucho trabajo y dinero, como ha sido mi caso. Aprovechando material, trabajando uno mismo, con originalidad y algo de creatividad se puede conseguir realizar un sueño. La construcción de un observatorio es una tarea algo compleja al principio pero asequible y altamente gratificante. Otras alternativas pueden ser estas casetas de madera que venden en tiendas de bricolaje por 500-700 euros. El coste de mi observatorio teniendo en cuenta el material (ladrillos, cemento, grava, arena, el techo y material eléctrico) fue de unos 1.500 euros, así que podría decir que la única

Figura 11. Imagen panorámica (180°) de la ubicación del observatorio. Como la masía era conocida como Can Durán, le he puesto al observatorio el mismo nombre.

dos luces rojas reguladas y dos cajas de enchufes. Así que varios tubos, un regulador comprado en un supermercado (valía diez veces menos que en una ferretería) y cable que también tenía por la masía y ya tenemos luz en la pared Sur, dos bombillas en dos extremos, una caja para los enchufes del ordenador y otra para el telescopio, la cámara y accesorios varios (Figuras 7 y 8).

limitación sería es el cielo y tener espacio. A los que tengáis estas condiciones, os animo encarecidamente a seguir mis pasos y cumplir vuestro sueño. **A**

Francesc Pruneda Agustí (www.astrosurf.com/pruneda) es miembro de la Agrupació d'Afeccionats a l'Astronomia de Girona.